

TASVIRIY SAN’ATDA NATYURMORT CHIZISH QONUN- QOIDALARI

¹Xudaynazarova Ug‘iloy Sharifovna, ²Dehqonboyeva Dilafruz Davron qizi, ³Raxmatov
Axmadbek Ilhom o‘g‘li

¹CHDPU “Tasviriy san’at va dizayn” kafedrası o‘qituvchisi,

²CHDPU Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi yo‘nalishi 3- bosqich talabasi

³CHDPU Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi yo‘nalishi 1- bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17407725>

Annotatsiya. Mazkur maqolada tasviriy san’atning muhim janrlaridan biri bo‘lgan “natyurmort” ning mazmun-mohiyati, tarixiy rivojlanish bosqichlari hamda uni chizishning asosiy qonun-qoidalarini tahlil qilinadi. Natyurmortda predmetlarning joylashuvi, yorug‘lik va soya uyg‘unligi, ranglarning muvozanati, kompozitsion tuzilish kabi elementlarning ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, natyurmort chizish jarayonining o‘quvchilar estetik didini shakllantirish, kuzatuvchanligini oshirish va badiiy tafakkurni rivojlantirishdagi o‘rni ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: Natyurmort, tasviriy san’at, kompozitsiya, yorug‘lik va soya, rang uyg‘unligi, perspektiva, estetik did.

Аннотация. В статье рассматривается одно из важных направлений изобразительного искусства — “натюрморт”. Анализируются его сущность, исторические этапы развития и основные законы построения композиции. Особое внимание уделено расположению предметов, роли света и тени, цветовой гармонии, а также законам перспективы. Также показано значение рисования натюрморта в формировании эстетического вкуса, наблюдательности и художественного мышления учащихся.

Ключевые слова. Натюрморт, изобразительное искусство, композиция, свет и тень, цветовая гармония, перспектива, эстетический вкус.

Annotation. This article examines “still life” as one of the essential genres of fine art. It analyzes its essence, historical stages of development, and the main principles of still life drawing. Particular attention is given to composition, object arrangement, light and shadow balance, color harmony, and perspective rules. The article also highlights the importance of still life drawing in developing students’ aesthetic taste, observation skills, and artistic thinking.

Keywords. Still life, fine art, composition, light and shadow, color harmony, perspective, aesthetic taste.

Natyurmort (frans. nature morte — jonsiz tabiat) — [tasviriy san’at](#) janri. Insonning atrofini o‘rab turgan real maishiy muxitda joylashgan va [kompozitsiya](#) jihatidan yaxlit guruhni tashkil qilgan narsalar tasvirlanadi; shuningdek, shu janrda yaratilgan rassomlik asari ham Natyurmort deb ataladi. Asosan, dastgohli rassomlik (rangtasvir va [grafika](#)), qisman [haykaltaroshlik](#) (asosan, [relyef](#)) ishlanadi. Natyurmortda «jonsiz buyumlar» (Mas, uy-ro‘zg‘or buyumlari, qurol-aslahalar va b.)dan tashqari, tabiatdan ajratib olingan va buyum, narsalarga aylantirilgan jonli [tabiat](#) narsalari (stoldagi baliq, vazadagi [gul](#) va b.) ham tasvirlanadi. Asosiy mavzuni to‘ldirish uchun ba’zan Natyurmortga odamlar, hayvonlar, kushlarni ham

kiritish mumkin. Maishiy asosidan ajratib olingan mayda narsalarning muhimligi boshqa janrlarga nisbatan Natyurmortda [namoyon](#) bo‘ladi.

Natyurmortda tasvirlanayotgan (mustaqil aks ettirilayotgan yoki kartinalarda [asar](#) mazmunini boyitadigan va to‘ldiradigan) buyumlar o‘z egasining fe‘l-atvorini, qiziqishini yoritishga yoki buyumlarning shakli, rangi, fakturasi, tuzilishidagi ritmik, [dinamik](#) va statik holatlarini ko‘rsatishga qaratilgan.

Natyurmort qadimgi Misrda devorga ishlangan freskalarda, [ellinizm](#) davri mozaikalarida, Xitoyda («qush va gullar») kompozitsiya bo‘lagi sifatida ma‘lum bo‘lgan; Yevropada oxiri boshlaridan mustaqil ahamiyatga ega bo‘ldi, keng tarqala boshladi, eng taraqqiy etgan davriga to‘g‘ri keladi, XVIII asrdan «Natyurmort» atamasi qo‘llanila boshlandi. Italyan rassomi M. Karaeajo va uning izdoshlari ([karavajizm](#)) Natyurmortning keng tarqalishida muhim [rol](#) o‘ynadi: gul va mevalar, [dengiz](#) in‘omi — baliq, qisqichbaqalar sevimli mavzuga aylandi. [Gollandiya](#) (V. K. Xeda, P. Klas va b.), Flandriya (F. Sneyders, Ya. Feyt), [Ispaniya](#) (F. Surbaran [Fransiya](#)) (J. B. Sharden) va boshqalarda yuksak taraqqiyotga erishdi. P. Sezann, A. Matis, J. [Brak](#) va boshqalar natyurmortga ko‘proq e‘tiborni qaratganlar. XX asrda natyurmort realistik an‘analarini Meksikada D. Rivera, D. Sikeyros, Italiyada R. Guttuzolar davom ettirdi. Rossiyada Natyurmort XVIII asrda paydo bo‘ldi, ko‘zni aldaydigan «xuddi o‘ziga o‘xshash» (aldamchi) rasmlar ishlashdan (G. N. Teplov, P. G. [Bogomolov](#) va b.) shakllanib bordi, XIX asrning 1-yarmida haqqoniylikka, borliqni o‘zidan [go‘zallik](#) topishga [harakat](#) qilindi (M. A. Vrubel, K. Korovin, I. E. Grabar va boshqalar), shakl, [faktura](#) va bezakdorlik borasidagi yutuqlarga erishildi (P. Kuznetsov, P. P. Konchalovskiy, A. Kuprin va b.).

[O‘zbekiston](#) tasviriy san‘atida natyurmort unsurlari qadimgi [davr](#) san‘atida (Masalan, [Afrosiyob](#) devoriy rasmlarida — vazadagi mevalar), [miniatyura](#) san‘atida (Masalan, Kamoliddin Behzodning [Shayboniyxon](#) portretida tasvirlangan buyumlar — siyohdon, qamchi) uchraydi. Natyurmortning haqiqiy shakllanishi va rivojlanishi XX asr ning 30—50-yillariga to‘g‘ri keladi. Ayni shu davrda rassomlarning ijodida natyurmortning dastlabki namunalari paydo bo‘ldi: L. [Nasriddinov](#) («Nonli Natyurmort»), Sh. [Hasanova](#) («[Xitoy](#) chinnisi bilan ishlangan Natyurmort»); M. Kurzin, V. Rojdestvenskiy, V. Ufimsev, N. Kashina, 3. Kovalevskaya, O. Tatevosyan, S. Abdullayev, V. Fadeyev, Yu. [Yelizarov](#)lar yaratdilar. 60—80yillarda L. Salimjonova, Yu. Taldikin, R. Choriyev, V. Burmakin, Ye. Melnikovlar ijodida natyurmort keng o‘rin tutadi. Rassomlar R. Ahmedov, A. Ikrom-jonov, M. [Nuriddinov](#) va boshqalar natyurmort janrida samarali [ijod](#) qilib, natyurmortning taraqqiyotini ta‘minladilar.

- Natyurmort chizishda eng muhim jihatlardan biri – bu **kompozitsiya**.
- Predmetlar tartibida muvozanat, uyg‘unlik bo‘lishi kerak.
- Juda ko‘p predmet qo‘yishdan ko‘ra, kamroq predmet bilan asosiy g‘oyani ifodalash maqsadga muvofiq.

- Predmetlarning joylashuvi ko‘rish nuqtasi va sahnaning markaziy diqqat markaziga mos bo‘lishi lozim.

Yorug‘lik manbai bitta bo‘lishi kerak (tabiiy yoki sun‘iy).

- Yorug‘lik va soyaning to‘g‘ri joylashtirilishi predmetlarning hajmini, chuqurligini ko‘rsatadi.

- Yorug‘lik predmetlarning shaklini bo‘rttirib, ularning o‘zaro nisbatini yanada ravshanlashtiradi.

- Ranglar o‘zaro mos bo‘lishi zarur.

- Juda keskin kontrastlardan saqlanish tavsiya etiladi, lekin asosiy detalni ajratish uchun kontrast rangdan foydalanish mumkin.

- Ranglar kompozitsiyaning umumiy kayfiyatini belgilaydi. Masalan, iliq ranglar natyurmortga samimiylilik, sovuq ranglar esa jiddiylik baxsh etadi.

- Predmetlarning kattaligi chizilayotgan joyga qarab to‘g‘ri joylashtiriladi.
- Oldingi predmetlar yirikroq, orqa fondagilar esa kichikroq tasvirlanishi kerak.
- Perspektiva qoidalariga rioya qilish natyurmortning realistik chiqishini ta‘minlaydi.

- Har bir predmetning o‘ziga xos **fakturasi** (ya‘ni yuzasining tuzilishi: shisha silliqligi, mato yumshoqligi, meva sershiraligi) to‘g‘ri berilishi lozim.

- Kichik detallarga e‘tibor qaratish chizmaga jon bag‘ishlaydi.

Natyurmort chizish o‘quvchilarga quyidagi ko‘nikma va malakalarni rivojlantiradi

- O‘quvchilarni predmetlarni to‘g‘ri ko‘rish va tasvirlashga o‘rgatadi.
- San‘atning asosiy qonun-qoidalarini amaliyotda qo‘llash imkonini beradi.
- Estetik didni tarbiyalaydi, sabr-toqat va kuzatuvchanlikni rivojlantiradi.

Natyurmort chizish – tasviriy san‘atning muhim janrlaridan biri bo‘lib, u rassomni kuzatishga, detallarni his etishga, rang va shakllarni uyg‘unlashtirishga o‘rgatadi. To‘g‘ri tanlangan kompozitsiya, yorug‘lik va rang muvozanati, perspektiva qoidalariga amal qilish natijasida natyurmort asari san‘atkorning badiiy mahoratini namoyon etadi.

Natyurmort tasviriy san‘atning eng qadimiy va muhim janrlaridan biri sifatida san‘atkor ijodida ham, ta‘lim jarayonida ham beqiyos ahamiyat kasb etadi. Unda kundalik hayot buyumlari, jonli va jonsiz predmetlarning uyg‘unlikda tasvirlanishi nafaqat estetik go‘zallikni yoritadi, balki rassomning kuzatuvchanligi, badiiy tafakkuri va texnik mahoratini ham namoyon etadi.

Shuningdek, natyurmort o‘quvchilarda sabr-toqat, diqqat-e‘tibor, puxtalik kabi fazilatlarini tarbiyalaydi. O‘zbekiston rassomchiligi tarixida bu janrning rivojlanishi milliy an‘analar bilan uyg‘unlashgan holda boy tajriba yaratdi. Bugungi kunda natyurmortni o‘rgatish metodikasini zamonaviy texnologiyalar, fanlararo integratsiya va individual yondashuv asosida takomillashtirish tasviriy san‘at ta‘limining dolzarb vazifalaridan biridir.

Demak, natyurmort chizish qonun-qoidalarini o‘rgatish jarayonida kompozitsiya, rang uyg‘unligi, yorug‘lik va soya, perspektiva hamda faktura kabi elementlarga qat‘iy amal qilish nafaqat badiiy sifatni ta‘minlaydi, balki yosh avlodning estetik didini shakllantirish va ijodiy tafakkurini rivojlantirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Aliakbarova Sh. “Tasviriy san‘at va uni o‘qitish metodikasi”. – Toshkent: O‘qituvchi, 2005.
2. Juraev A. “Kompozitsiya asoslari”. – Toshkent: San‘at, 2010.
3. Гомбрих Е. “История искусства”. – Москва: Искусство, 1998.
4. Xudoyberdiyev S., Ahmedov R. “Tasviriy san‘at asoslari” – Toshkent: O‘zbekiston Milliy entsiklopediyasi, 2012.
5. Internet manbalari: www.fineartamerica.com, www.artcyclopedia.com
6. Khudoynazarova, O. Oliy pedagogik ta‘limda talabalarga inson portretini tasvirlashda plastik anatomiyaning nazariy asoslari.

7. Sultanov Xaytboy Eralievich. (2023). A cluster approach as a tool for supporting the integration of interdisciplinary research and educational networks. *current research journal of pedagogics*, 4(11), 91–98. <https://doi.org/10.37547/pedagogics-crjp-04-11-16>